

**PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI
MATEMATIKA SISWA KELAS IXB SMP NEGERI 2 DAWAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Putu Buditayasa
SMPN 2 Dawan

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklusnya terdiri dari rangkaian kegiatan berupa perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi.

Subjek penelitian adalah seluruh siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Dawan tahun pelajaran 2013/2014. Data yang dikumpulkan terdiri dari data kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa serta aktivitas belajar siswa, dikumpulkan dengan menggunakan tes kemampuan penalaran dan komunikasi matematik dan lembar observasi aktivitas. Data dianalisis dengan cara statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa meningkat dari katagori cukup baik pada akhir siklus pertama, menjadi katagori baik pada siklus kedua dan aktivitas siswa meningkat dari katagori cukup aktif pada akhir siklus pertama, menjadi katagori aktif pada akhir siklus kedua.

Kata Kunci : Pendekatan Kontekstual, Pembelajaran Matematika, Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematika

Abstract

This research is a classroom action research that aims to improve the ability of mathematical reasoning and communication students and improve student learning activities. This research is conducted in two cycles, with each cycle consisting of a series of activities such as planning, action, observation and evaluation, and reflection.

The subjects were all students of SMP Negeri IXB Class 2 Dawan school year 2013/2014. The data collected consists of the data communication and mathematical reasoning skills students as well as students' learning activities, collected using tests of mathematical reasoning and communication and observation sheet activities. Data were analyzed by descriptive statistics.

Results from this study indicate that the ability of mathematical reasoning and communication students increased from category quite well at the end of the first cycle, into the category of good in the second cycle and students activity increased from category is quite active at the end of the first cycle, become active category at the end of the second cycle.

Keywords: Contextual Approach, Mathematics Learning, Reasoning Ability and Communication Mathematics

PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak, makanya tidak akan mudah bisa dipahami oleh anak-anak yang tahap berpikirnya belum formal. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut mampu menyampaikan ide-ide yang terkandung dalam materi matematika kepada peserta didik secara baik dan benar. Guru diharapkan mampu memilih suatu model, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang tepat.

Untuk mengetahui ide/konsep matematika dapat diterima dengan baik dan benar oleh siswa, maka tidak cukup apabila yang digunakan sebagai tolak ukurnya adalah perolehan nilai ulangan atau nilai aspek kognitif yang tertera pada raport. Namun yang lebih penting adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, apakah sudah sesuai dengan perolehan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru matematika di lapangan, sebagian besar siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal matematika dengan prosedur yang kelihatannya benar namun setelah ditanyakan alasannya, mereka tidak mampu menjelaskan dengan benar.

Selain itu banyak siswa yang tidak paham dengan konsep-konsep dasar yang mestinya sudah mereka kuasai untuk dapat mempelajari materi matematika selanjutnya. Bahkan tak jarang ada beberapa siswa yang tidak mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang terdapat pada soal/tes yang diberikan guru. Hal ini mengakibatkan hasil belajar yang diperoleh siswa belum mencapai standar yang ditetapkan dalam kurikulum.

Sejauh ini pembelajaran di kelas IXB SMP Negeri 2 Dawan masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Siswa kurang dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Siswa cenderung menghafalkan ide/konsep yang diajarkan guru. Untuk itu diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuannya di benak mereka sendiri.

Dengan pola pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru (pola

mengajar tradisional), kemampuan siswa berkomunikasi secara matematika, berpikir kritis dan kreatif yang nantinya mengarah pada perkembangan daya nalar siswa kurang mendapat perhatian. Selama ini peneliti lebih banyak menilai keberhasilan belajar yang dicapai siswa hanya berdasarkan hasil tes tulis yang mengukur aspek kognitif saja. Sedangkan pencapaian Kompetensi Matematika yang harus dikuasai siswa SMP yaitu: (1) Pemahaman Konsep, (2) Penalaran dan Komunikasi, (3) Pemecahan Masalah. Jadi aspek-aspek inilah yang mesti diukur oleh seorang guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika.

Dengan menguasai konsep matematika yang baik dan benar maka siswa mampu berkomunikasi matematik. Disamping itu dengan pendekatan kontekstual siswa didorong untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Konsep/ide tidak ditransfer lagi begitu saja dari guru ke siswa, tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri ide/gagasan tersebut. Siswa dilatih berpikir kritis dan kreatif. Membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif akan

mengarah pada perkembangan daya nalar. Siswa mampu nantinya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi lain. Dengan demikian diharapkan pembelajaran matematika akan lebih bermakna.

Masalah pembelajaran matematika yang terjadi ini akan diupayakan pemecahannya melalui penelitian ini dengan mengacu pada beberapa teori yang terkait yaitu filosofi yang mendasari pendekatan kontekstual adalah filosofi konstruktivisme. Dalam pengertian konstruktivisme belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dibuat sendiri oleh si pembelajar atau orang yang mau mengerti (Hudojo, 1998). Ini berarti siswa itulah yang aktif berpikir, merumuskan konsep dan mengambil makna. Peran guru di sini adalah membantu supaya proses konstruksi itu berjalan agar siswa membentuk pengetahuannya. Pembelajaran dengan filosofi konstruktivisme mengutamakan peran siswa serta menomorsatukan pembentukan pengetahuan pada diri siswa. Siswa diberi kesempatan mengungkapkan pemikirannya akan suatu masalah tanpa dihambat. Dengan dibiasakan berpikir sendiri dan

mempertanggungjawabkan pemikirannya, siswa akan terlatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, kritis, kreatif, dan rasional.

Jadi belajar matematika menurut pandangan konstruktivis adalah suatu proses pembentukan pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Agar kegiatan pembelajaran itu berlangsung secara efektif, maka guru sebagai fasilitator dituntut untuk bisa menyajikan suatu kondisi, sehingga siswa belajar dari mengalami sendiri bukan dari pemberian orang lain. Salah satu cara yang efektif adalah merancang pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Materi pembelajaran yang sedang dibahas dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka.

Pembelajaran yang kontekstual menekankan pada konteks yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang konteks sebagai awal untuk mempelajari konsep-konsep dan kemampuan-kemampuan tertentu (Suwarsono dalam Tim PPPG Matematika, 2002). Dalam pembelajaran

matematika yang kontekstual proses pengembangan konsep dan gagasan matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata tidak hanya berarti konkrit secara fisik dan kasat mata namun juga termasuk yang dapat dibayangkan oleh alam pikiran siswa (Nur, 2000). Ini berarti masalah-masalah yang digunakan pada awal pembelajaran matematika yang kontekstual dapat berupa masalah-masalah yang aktual bagi siswa (sungguh-sungguh ada dalam kenyataan hidup siswa) atau masalah-masalah yang dapat dibayangkan sebagai masalah nyata oleh siswa. Suwarsono menyatakan bahwa pembelajaran yang kontekstual dalam matematika sangat bermanfaat untuk menunjukkan beberapa hal kepada siswa, antara lain keterkaitan antara matematika dengan dunia nyata, kegunaan matematika bagi kehidupan manusia dan matematika merupakan suatu ilmu yang tumbuh dari situasi kehidupan nyata.

Pendekatan kontekstual memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi lain. Penanaman sikap berpikir kritis dan kreatif, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi lain.

Penanaman sikap berpikir kritis dan kreatif pada siswa yang terus menerus, sedikit demi sedikit akan menumbuhkan daya nalar siswa. Ide/konsep yang sudah dikuasai dengan baik akan menumbuh kembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa yang nantinya akan bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau *contextual teaching and learning* (CTL). Pendekatan kontekstual (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pembelajaran dirancang agar siswa mampu berpikir kritis dan kreatif, yang bermuara pada pengembangan daya nalar siswa. Konsep/ide yang terdapat dalam materi matematika akan

dipahami dengan baik, aktifitas siswa meningkat. Dengan dikuasainya konsep matematika dengan baik diharapkan siswa mampu berkomunikasi secara matematika. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual menjadikan siswa sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi kehidupannya nanti.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini: (1) apakah pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa dalam pembelajaran matematika siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Dawan tahun pelajaran 2013/2014, dan (2) sejauh manakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Dawan tahun pelajaran 2013/2014 dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual?

METODE

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan tahun pelajaran 2013/2014, pada standar kompetensi: Memahami kesebangunan

bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah, dengan kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen.

Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas IXB SMP Negeri 2 Dawan tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan pada semester pertama tahun pelajaran 2013/2014. Pelaksanaan tindakan selama 3 bulan, dimulai pada bulan Agustus sampai Nopember 2013. Objek penelitian ini adalah kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi matematik siswa dan pendekatan kontekstual.

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan karena ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara

pada peningkatan kualitas kinerja guru dan peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa. Dalam penelitian ini juga dikembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dengan pendekatan kontekstual, dan tes yang digunakan untuk mengukur penalaran dan kemampuan komunikasi matematik. RPP disusun secara kolaborasi dengan teman sejawat.

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Dalam penelitian ini direncanakan ada dua siklus penelitian dengan masing-masing siklus dilaksanakan selama satu bulan. Rancangan penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan masing-masing tahap diuraikan sebagai berikut:

Penyusunan perangkat pembelajaran meliputi, RPP dan tes yang digunakan untuk mengukur

kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi matematik. Tes dibuat dalam bentuk essay agar bisa menjaring pengetahuan siswa secara konseptual, Mensosialisasikan pembelajaran

matematika dengan pendekatan kontekstual pada guru yang bertindak selaku observer dalam penelitian ini, direncanakan pada awal penelitian. Keberhasilan suatu penelitian bergantung pada perencanaan yang matang, dan sungguh-sungguh. Perencanaan yang matang tetapi salah dalam mengeksekusi maka hasilnya juga tidak maksimal. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang cara belajar yang akan dilaksanakan pada siswa dan sistem evaluasi yang akan digunakan pada awal kegiatan, meminta siswa untuk menyiapkan media yang sesuai dengan KD yang dibahas. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual.

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan melontarkan masalah sehari-hari yang sering dijumpai, siswa didorong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila siswa telah menyelesaikan masalah pertama guru memberi masalah lain dengan konteks yang sama. Guru membimbing siswa untuk melangkah lebih jauh ke arah proses matematisasi vertikal. Siswa mengerjakan permasalahan dengan konsep matematika vertikal. Selanjutnya guru mengamati aktivitas siswa sebagai

dampak dari proses pembelajaran, saat siswa mengerjakan soal yang diberikan guru. Mencatat dan merekam segala sesuatu yang muncul terkait dengan pelaksanaan tindakan, Mengevaluasi hasil-hasil/tugas yang dikerjakan siswa, Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes tentang penalaran dan komunikasi matematik.

Refleksi dilakukan sebelum tindakan (refleksi awal) yang bertujuan menyempurnakan perangkat pembelajaran yang telah disusun agar pada tahap pemberian tindakan menjadi lebih efektif. Refleksi yang dilaksanakan pada akhir siklus bertujuan untuk mengambil kesimpulan tentang pelaksanaan tindakan yang dilakukan, yang dilihat dari hasil-hasil tes yang diperoleh siswa.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar pengamatan pembelajaran, dan tes. Lembar pengamatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa, peristiwa-peristiwa terkait yang terjadi selama pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti sendiri.

Data mengenai tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran

dikumpulkan dengan teknik observasi. Data yang diperoleh ini digunakan sebagai komponen penilaian dalam ranah afektif. Instrumen yang dipakai dalam pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi yang memuat indikator perilaku siswa. Setiap indikator perilaku siswa memuat deskriptor-deskriptor. Perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung diamati minimal dua kali dalam satu siklus dan diobservasi oleh peneliti. Adapun indikator-indikator perilaku siswa tersebut adalah sebagai berikut: Keaktifan dalam mengikuti diskusi kelompok, Keaktifan dalam memberi tanggapan terhadap laporan hasil diskusi dari kelompok lain, Keaktifan menjawab pertanyaan kelompok lain, Kemampuan mengemukakan gagasan, Partisipasi dalam membuat simpulan/rangkuman. Indikator yang muncul pada masing-masing siswa dicatat dengan memberi tanda *checklist* kemudian ditentukan persentasenya untuk tiap siswa.

Kualitas kompetensi penalaran dan komunikasi matematik siswa diukur menggunakan tes yang dibuat oleh peneliti bersama guru yang berorientasi pada aspek-aspek penalaran dan komunikasi yaitu: 1) Menyajikan

pernyataan matematika secara tertulis; 2) Melakukan manipulasi matematika; 3) Memberikan alasan; 4) Menarik simpulan. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk tes uraian agar dapat menunjukkan tingkat pemahaman yang sebenarnya.

Aktivitas belajar diukur bersamaan dengan pelaksanaan proses belajar siswa, dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi berupa format penilaian keaktifan siswa terhadap beberapa aspek seperti keaktifan dalam mengikuti diskusi kelompok, keaktifan dalam memberi tanggapan terhadap laporan hasil diskusi dari kelompok lain, keaktifan menjawab pertanyaan kelompok lain, kemampuan mengemukakan gagasan, dan partisipasi dalam membuat simpulan/rangkuman.

Analisis terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan secara deskriptif. Kriteria penggolongan aktivitas belajar disusun berdasarkan mean ideal (MI) dan standar deviasi ideal (SDI). Rumus MI dan SDI adalah:

$$MI = \frac{1}{2} (\text{skor tertinggi ideal} + \text{skor terendah ideal})$$

$$SDI = \frac{1}{6} (\text{skor tertinggi ideal} - \text{skor terendah ideal})$$

Skor tertinggi ideal adalah 25 dan skor terendah ideal adalah 5.

Aktivitas belajar siswa ditentukan dengan menghitung persentase banyaknya deskriptor aktivitas yang dimunculkan tiap siswa

	Skor	Kategori
	$MI + 1,5 SDI \leq \bar{X}$	—————▶ sangat aktif
	$MI + 0,5 SDI \leq \bar{X} < MI + 1,5 SDI$	—————▶ aktif
	$MI - 0,5 SDI \leq \bar{X} < MI + 0,5 SDI$	—————▶ cukup aktif
	$MI - 1,5 SDI \leq \bar{X} < MI - 0,5 SDI$	—————▶ kurang aktif
	$\bar{X} < MI - 0,5 SDI$	—————▶ sangat kurang aktif

(Nurkencana & Sunartana, 1992)

Indikator utama keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan adalah adanya peningkatan kualitas kompetensi penalaran dan komunikasi matematik yang dicapai siswa. Peningkatan tersebut dilihat berdasarkan peningkatannya pada masing-masing siklus. Penskoran terhadap kualitas kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa meliputi aspek-aspek penalaran dan komunikasi matematik yang memuat empat aspek, dengan skala 5 (0 sampai 4). Selanjutnya dihitung rata-rata skor siswa secara

kemudian ditentukan rata-ratanya. Rata-rata aktivitas belajar siswa ini dikategorikan dengan pedoman berikut:

klasikal untuk mengetahui kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa.

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kedua komponen tersebut adalah pedoman penskoran berikut:

Skor	Kategori
$3,5 < x \leq 4$	—————▶ Sangat baik
$2 < x \leq 3,5$	—————▶ Baik
$1,5 < x \leq 2$	—————▶ Cukup baik
$1 < x \leq 1,5$	—————▶ Cukup
$0 < x \leq 1$	—————▶ Kurang

(Sudiarta, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Siklus I

Selama ini pembelajaran materi kesebangunan di kelas cenderung

disampaikan dengan cara-cara konvensional. Interaksi cenderung satu arah (dari guru ke siswa). Penggunaan media sebagai alat bantu belum

maksimal. Dari beberapa guru yang dijadikan sumber informasi mengatakan bahwa cara-cara konvensional masih kental dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akibat dari beban kurikulum yang terlalu padat, kondisi kelas yang sangat heterogen dengan minimnya sarana pendukung pembelajaran, serta banyak lagi problem-problem lain yang dihadapi oleh seorang guru. Atas dasar itu penulis mengadakan penelitian untuk pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan kontekstual untuk mengetahui kemampuan anak dalam penalaran dan komunikasi matematik.

Penelitian ini dimulai dari penyusunan perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP, lembar observasi, dan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa (seperti yang terlampir dalam lampiran). Sebelum pembelajaran siswa dikelompokkan dengan temannya sebangku dan tiap kelompok ditugaskan untuk membawa pas foto dengan ukuran 2 cm x 3 cm, 3 cm x 4 cm, 4 cm x 6 cm, hasil kopian uang kertas, dan hasil kopian uang kertas yang diperbesar maupun diperkecil.

Disamping itu tiap kelompok diminta untuk menyiapkan satu buah penggaris, busur derajat, dan buku strimin. Selanjutnya tiap-tiap kelompok diberikan kebebasan untuk menginvestigasi mana media yang sebangun.

Pada awal pembelajaran siswa diberitahu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau mengajak siswa untuk mengamati fenomena yang sesuai dengan alam pikirannya. Siswa untuk beberapa waktu dibiarkan menggunakan caranya sendiri dalam menjelaskan konsep kesebangunan. Guru mendampingi dan mendorong mereka agar mampu menemukan sesuatu yang berupa langkah-langkah pemecahan masalah yang relevan, selanjutnya guru membimbing siswa (secara individual/berkelompok) agar meningkatkan taraf materi matematikanya yang tadinya informal menjadi formal sehingga pada akhirnya siswa memperoleh pengetahuan tentang cara menjelaskan konsep kesebangunan.

Dari pengamatan peneliti dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima ada beberapa hal yang dapat diamati baik secara langsung lewat rubrik observasi atau pengamatan berdasarkan hasil tes penalaran dan

komunikasi matematik. Diantaranya pada saat tindakan pertama dilaksanakan aktivitas siswa sangat rendah. Hal ini bisa dilihat pada lampiran lembar observasi. Mengapa demikian karena situasi pembelajaran berbeda cara pendekatannya dengan pembelajaran sebelumnya, tak jarang ada siswa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Permasalahan lain yang muncul anak tidak siap dengan media yang sudah ditugaskan (fotonya belum diseting) sehingga pada perhitungan diperoleh angka-angka seperti: 2,1 cm x 3,2 cm, 3,2 cm x 4,4 cm, atau 4,1 cm x 5,8 cm. Hal ini mengaburkan konsep yang akan ditanamkan. Rendahnya Raw Input di kelas IXB menyebabkan pengetahuan anak utamanya dalam mengartikan suatu kalimat masih rendah. Ini semua berdampak pada ketidakmampuan anak dalam memanipulasi ke bentuk matematik. Dengan menggunakan strategi atau pendekatan kontekstual ternyata rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh lewat tes penalaran dan komunikasi matematik siswa adalah 1,80 (cukup baik). Skor rata-rata aktivitas siswa 13,37 (cukup aktif). Dari 22 orang siswa 3 orang memperoleh rata-rata skor aktivitas dengan katagori aktif, 6 orang

memperoleh rata-rata skor aktivitas dengan katagori cukup aktif, dan 13 orang memperoleh rata-rata skor aktivitas dengan katagori kurang aktif.

Dengan melihat skor rata-rata kemampuan penalaran dan komunikasi siswa pada siklus I yaitu 1,80 (cukup baik), maka apa yang ingin dicapai lewat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini mungkin saja disebabkan karena pendekatan kontekstual merupakan hal baru bagi guru dan murid. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran belum maksimal hal ini terbukti dengan masih tingginya jumlah siswa yang kurang aktif pada siklus I (13 orang). Tetapi dari skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu 13,37 (katagori cukup aktif). Tidak dikuasanya pengetahuan prasyarat yang mesti dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran konsep kesebangunan. Maka dari itu dalam siklus kedua perencanaan dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual perlu ditinjau dan diperbaiki lagi. Kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran ditingkatkan lagi dengan cara memberikan tugas sebelum materi disajikan. Dengan demikian diharapkan

adanya peningkatan hasil belajar siswa di siklus kedua.

Hasil dan Pembahasan Siklus II

Pada siklus II penelitian diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, lembar observasi, dan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. Sebelum pembelajaran dimulai siswa dikelompokkan dengan teman sebangku dan tiap kelompok *wajibkan* untuk membawa 1 buah kaleng minuman/kaleng susu, buah jeruk yang bulat/bola kecil dari plastik tipis. Disamping itu tiap kelompok *diwajibkan* menyiapkan satu buah penggaris, busur derajat, benang kain, dan buku strimin. Selanjutnya tiap-tiap kelompok diberikan kebebasan untuk menginvestigasi volume, luas sisi dan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung (tabung, krusut, bola).

Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tindakan pada siklus I, awalnya siswa diberitahu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau mengajak siswa untuk *lebih serius* mengamati fenomena yang sesuai dengan alam pikirannya. Siswa untuk beberapa waktu dibiarkan menggunakan

caranya sendiri dalam menjelaskan konsep Bangun Ruang. Guru mendampingi dan mendorong mereka agar *lebih aktif lagi* dalam menemukan sesuatu yang berupa langkah-langkah pemecahan masalah yang relevan, selanjutnya guru membimbing siswa (secara individual/berkelompok) agar meningkatkan taraf materi matematikanya yang tadinya informal menjadi formal sehingga pada akhirnya siswa memperoleh pengetahuan tentang cara menjelaskan konsep Bangun Ruang.

Untuk meminimalkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, guru perlu melakukan perbaikan-perbaikan, yang mengarah pada pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Pengamatan peneliti dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke enam pada siklus II, mulai tampak adanya perubahan dari sikap siswa. Siswa lebih siap dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa meningkat dibandingkan dengan siklus pertama, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Komunikasi dalam pembelajaran tidak lagi satu arah dari guru ke siswa,

tapi sudah berkembang. Komunikasi antar siswa, komunikasi siswa guru, komunikasi guru siswa. Siswa mulai berani mengemukakan pendapatnya/argumentasinya terhadap suatu permasalahan.

Kemampuan penalaran dan komunikasi matematik siswa yang

diukur dengan menggunakan tes juga mengalami peningkatan yaitu dari katagori cukup baik pada akhir siklus pertama menjadi katagori baik pada akhir siklus kedua. Peningkatan aktivitas siswa serta peningkatan penalaran dan komunikasi matematika siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : Aktivitas, Penalaran dan Komunikasi Siswa pada Siklus I dan Siklus II

	Rata-rata Aktivitas Siswa	Keterangan	Penalaran dan Komunikasi	Keterangan
Siklus I	13,37	Cukup aktif	1,80	Cukup baik
Siklus II	19,35	Aktif	2,17	Baik

Dari rata-rata skor aktivitas belajar siswa yang diperoleh pada siklus kedua yaitu 19,35 (dengan katagori aktif) maka terjadi peningkatan aktivitas siswa bila dibandingkan dengan skor rata-rata aktivitas belajar siklus I yaitu 13,37 (dengan katagori cukup aktif). Aktivitas belajar siswa masih perlu ditingkatkan sehingga memenuhi harapan yang diinginkan oleh peneliti.

Skor rata-rata hasil tes kemampuan penalaran dan komunikasi pada siklus II mencapai 2,17 (dengan katagori baik). Ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan skor rata-rata hasil tes kemampuan penalaran dan komunikasi pada siklus I yang mencapai 1,80 (dengan katagori cukup baik). Dengan sistem belajar

tuntas maka perlu dicarikan solusi sehingga semua siswa memiliki kemampuan penalaran dan komunikasi matematika yang baik. Inilah yang perlu menjadi acuan apabila penelitian ini dilanjutkan ke siklus III.

SIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dapat disimpulkan:

1. Terjadi peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa dari kategori cukup baik pada akhir siklus pertama, menjadi kategori baik pada akhir siklus kedua.

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dari katagori cukup aktif pada akhir siklus pertama

menjadi aktif pada akhir siklus kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Bansu Irianto. 2003. Model Pembelajaran Berbasis Komunikatif Dalam Rangka Menumbuhkembangkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMU. *Seminar Proceeding : National Seminar on Science and Mathematics Educational*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bodner, G. M. 1986. Constructivism: A Theory of Knowledge. *Journal of Chemical Education*. 63(10).
- Depdiknas. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta.
- Hudojo, Herman. 1998. *Mengajar Belajar Matematika*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.
- Nurkencana, Wayan dan Sunartana. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nur Muhammad. 2000. *Realistic Mathematics Education*. Makalah dalam seminar tentang Contextual Learning dalam Pendidikan Matematika. NN : NN.
- O'Loughlin, M. 1992. Tethinking Science Beyond Piagetian Constructivism Toward a Socioculture. Model of Teaching and Learning. In Ronald G. Good (ed). *Journal of Research in Science Teaching*. 29(8).
- Sudiarta, I Gst. Putu, Dr. Phil., M.Si. 2004. Penerapan pembelajaran berdasarkan masalah berbantuan LKM untuk meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar Matematika Mahasiswa. *Laporan Hibah Pengajaran: IKIP Negeri Singaraja*.
- Santyasa, I Wayan. 2005. Konsep Dasar dan Operasional Pembelajaran Inovatif. *Makalah disampaikan dalam pelatihan dan workshop "Pengembangan Konsep Dasar dan Operasional Pembelajaran Inovatif, 30 Juli 2005: IKIP Negeri Singaraja*

